

USTRUSHONA MINTAQASINING BUXORO VA QO‘QON XONLIKLARINING MUNOSABATLARIDA TUTGAN O‘RNI

Xoliqulov Shohruh, Yuldashev Ulug‘bek

IV Sirdaryo akademiy litseyi tarix fani o‘qituvchilari

Anatatsiya

O‘zbekiston Tarixida muhim o‘rin tutgan Ustrushona va uning tarkibiga kirgan hududlarning XVI-XIX asrlarda Buxoro va Qoqon xonliklar munosabatlariga ta’siri hususida to‘xtalib o‘tilgan. Mintaqaning XVI-XIX asrlardagi tarixi va unda kechgan sivilizatsion jarayonlar haqida so‘z boradi. Hududda kechgan siyosiy va ijtimoiy jarayonlar o‘zaro bo‘g‘liqlikda yoritishga harakat qilindi. Ustrushonadagi xarbiy harakatlar, ularning sabablari va xarbiy yurishlarning borishini yoritilgan. XVI-XIX asrlarda hududlar o‘rtasidagi aloqalar rivojlanishi natijasida Ustrushona va uning tarkibiga kirgan: Xovos, Zomin, O‘ratepa, Xo‘jand, Jizzax kabi hududlar, Achchi, Peshog‘ar, Sovot, Istaravshan kabi qal’alarning ahamiyati alohida.

Kalit so‘zlar: Xovos, Zomin, O‘ratepa, Xo‘jand, Jizzax, XVI-XIX xonliklar munosabatlari, Karvansaroylar, Achchi, Peshog‘ar, Sovot, Istaravshan.

Anatisation

The influence of Ustrushona, which played an important role in the history of Uzbekistan, and the regions included in it on the relations between the Bukhara and Kakan khanates in the 16th-19th centuries was discussed. The history of the region in the 16th-19th centuries and the civilizational processes that took place in it are discussed. An attempt was made to shed light on the political and social processes that took place in the region. The military operations in Ustrushona, their reasons and the progress of the military campaigns are covered. In the 16th-19th centuries, as a result of the development of relations between the regions, Ustrushona and the regions included in it: Khovos, Zomin, Oratepa, Khojand, Jizzakh, and fortresses such as Achchi, Peshoghar, Sovot, and Istaravshan are of particular importance.

Key words: Khavos, Zomin, Oratepa, Khojand, Jizzakh, relations of the 16th-19th khanates, Caravanserai, Achchi, Peshoghar, Sovot, Istaravshan.

Анатация

Обсуждается влияние Уструшоны, сыгравшей важную роль в истории Узбекистана, и входящих в нее регионов на отношения Бухарского и Каканского ханств в XVI-XIX веках. Обсуждается история региона в XVI-XIX веках и происходившие в нем цивилизационные процессы. Была предпринята попытка пролить свет на политические и социальные процессы, происходившие в регионе. Освещены военные действия в Уструшоне, их причины и ход военных кампаний. В XVI-XIX веках в результате развития связей между областями Уструшоно и входящие в нее регионы: Ховос, Зомин, Оратепа, Ходженд, Джизак, а также такие крепости, как Аччи, Пешогар, Совот, Истаравшан, становятся особое значение.

Ключевые слова: Хавос, Зомин, Оратепа, Ходженд, Джизак, отношения 16-19 ханств, Караван-сарай, Аччи, Пешогар, Совот, Истаравшан.

Mustaqiligimizga erishganimizdan so‘ng biz tariximizga doir har bir voqealarni asl holaticha o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ldik. Tarixni o‘rganish esa tarixiy

manbalarni tadqiq etish bilan bog'liqdir. Tarixiy manbalarning katta qismini qo'lyozma asarlar tashkil etib, ularning tadqiq etilishi yurtimiz tarixini haqqoniy aks ettirishga imkon beradi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov 1998-yil 26-iyunda bir guruh tarixchi olimlar bilan bo'lgan uchrashuvda xalqning bebaho milliy boyligi hisoblangan minglab qo'lyozmalarni ilmiy asosda o'rganishga da'vat etib: "Hech qaysi bir xalq o'tmishini o'rganmay, o'zining zamon va makondagi o'rnini aniq belgilab olmasdan, nasl-nasabini, kimligini bilmasdan turib rivojlanishi mumkin emasligini ta'kidlaydi⁶⁰". Shuningdek, I.A Karimov ushbu uchrashuvda davlatchilik tarixini o'rganish va qayta tiklash davlat siyosati darajasidagi muhim vazifalardan biri ekanligini quyidagicha bayon etgan edi: «Davlatchilik bugungi kunda o'ta siyosiy masala bo'lib turibdi. O'zbek tarixchilarining bugungi kundagi asosiy vazifasidir. Asosiy maqsad asoslangan tarixini yaratishdir»⁶¹. - degan edi. Zero, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev aytganlariday: "Biz ajdodlarimizning yorqin xotirasini asrab-avaylab, qalbimizda, yuragimizda abadiy saqlaymiz"⁶². Chunonchi, buning uchun boy tariximiz guvohi, manbalarni chuqur o'rganmog'imiz lozim. Darhaqiqat, tarix ilmining rivojlanishi ko'p jihatdan yozma manbalarning o'rganilishi va ularning ilmiy muomalaga kiritilishi bilan bog'liqdir. Yurtimiz davlatchiligining muhim bosqichlaridan biri bo'lgan xonliklar davrini o'rganish ham hozirgi davr tadqiqotchilarining diqqati markazida turibdi. Bunga Qo'qon xonligi tarixiga doir qilinayotgan ishlarni misol keltirsak bo'ladi. Qo'qon va Buxoro tarixnavislik maktabi namoyandalarining asarlari O'rta Osiyo xonliklarida eng boy tarixiy asarlar turkumini tashkil qiladi. Bugungi kunda tarjima va tabdil qilingan Buxoro va Xiva tarixchilari tomonidan yaratilgan asarlar ("Tarixi Abulfazyxon", "Zafarnomayi Xusraviy", "Buxoro Turkiston beshigi" va boshqa)dan Qo'qon xonligi tarixchilari tomonidan yozilgan asarlardagi mavjud siyosiy voqealar va ular orasidagi munosabatlarga alohida to'talib o'tilgan.

Ma'lumki XVI asrda Buxoro xonligi mintaqadagi real kuch sifatida maydonga chiqdi. Xonlik hududiga Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Ustrishona, Xorazm, Balx, Badaxshon, Xuroson kabi hududlarni birlashtirgan ulkan davlat vujudga kelgan. XVI asr oxriga kelib shayboniylar hokimiyati Abdullaxon II(1556-1598) vafotidan keyin boshlangan siyosiy inqirozdan keyin mamlakat tanazzulga yuz tutdi. Shayboniylar xonadoniga qarindosh bo'lgan Astraxandan kelgan Jonibek va uning farzandlari Din Muhammad, Boqi Muhammad, Vali Muhammadlar yurt boshqaruvini o'z qo'liga oladilar. Ashtarxoniylar sulolasi davri shayboniylar davrida boshlangan parokandalikni bartaraf etish va mamlakat sarhadlariga bostirib kirgan Eron Safaviylari, ko'chmanchi qozoqlar hujumini bartaraf etish bilan kechdi. Buxoro xoni Ubaydullaxon II (1702-1711) davrida Balx, Badaxshon, Farg'ona va hatto Samarqand xonlikdan ajralib chiqdi. Jur'atsiz hudumdor Abulfayzxon (1711-1747) davrida Farg'onaning mustaqilligi tan olinib Qo'qon xoni Shohruhbiyga Otaliq unvoni berildi. Biz yuqorida to'xtalib o'tmoqchi bo'lganimiz Ustrushona va uning tarkibiga kirgan hududlarning yosh Qo'qon va Buxoro xonliklari o'rtasida

⁶⁰ Karimov I. A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" T. 7. – Toshkent. O'zbekiston. 1999. b. 135.

⁶¹ Karimov I. A. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" T. 7. – Toshkent. O'zbekiston. . 1999. B. 139.

⁶² Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.T.: "O'zbekiston", 2017.4 b.

uzoq davom etgan nizolarga sabab bo'ldi. XVIII asrda bu nizolar jiddiy tus oldi, chunki Buxoroda hokimiyat o'zbeklarning mang'it urug'iga o'tganligi hokimiyatni makazlashtirish siyosatini amalga oshirganligi bilan izohlanadi. Jizzax, Zomin, Xovos, O'ratepa, Xo'jand hududlari va ularning tarkibiga kirgan qal'a qo'rg'onlar birinchidan, asosiy savdo yo'lida joylashganligi bilan izohlanadi. Chunki mintaqaga kim egalik qilsa Sirdaryo o'rta havzasidan to Zarafshon vodiysigacha bo'lgan hududlardagi savdoni nazorat qilar va undan tushadigan bojga ham egalik qilar edi. Ikkinchidan, ushbu hudud aholisi dehqonchilik va chorvachilikda mashg'ulligi bilan harakterlanadi. Tarixan Ustrushona hududida dehqonchilik bilan shug'ullangan aholi bilan bir qatorda chorvador aholi istiqomat qilgan. Bunga mintaqaning geografik tuzilishi dehqonchilikda ham, chorvachilikda ham faoliyat yuritish uchun qulayligidadir. Xonliklar xazinasiga keladigan asosiy daromad bu soliqlardan ekanligi hech kimga sir emas. Mang'itlar sulolasi hukumdori Muhammad Rahimbiy hokimiyatini tan olmagan Shaxrisabz urug'ining 32 muhrdor qabila boshliqlarini hiyla bilan bir yerga to'plab ularni o'ldirtirgandan so'ng asosiy etiborini Xo'jand va O'ratepaga qaratadi. "O'sha paytda Ho'qandda Erdonabiy valina'miy hukmronlik qilardi. O'ratepada Fozilbiy valina'miy ibn Sodiqbiy ibn Sayyidbiy ibn Xushika otaliq ibn Qulika biy hukm yurgizardi"⁶³. Bir narsaga alohida to'xtalib o'tish kerak O'ratepa yurishida Erdonabiy va Muhammad Rahimbiylar birgalikda O'ratepaga yurish qilishni rejalashtirishgan. Bundan ko'rinadiki O'ratepa ushbu davrda 1756-yilda na Buxoro amirligi, na Qo'qon xonligiga bo'ysunmagan. "Rahimxon o'zining O'ratepaga lashkar tortishidan burunroq Erdonabiy valina'mini o'zining qiyomatlik farzandi atab, uni bu bo'lajak yurish borasida ogohlantirgan edi. Shunga ko'ra harbiy safardan oldin Erdonabiy oldiga bir chopar yuborib, yurishda hamkorlik qilish uchun taklif qildi. Erdonabiy Rahimxonning so'zini qabul qilib, butun Farg'ona lashkarini yig'ganCHA Rahimxon sari oshiqdi"⁶⁴.

Mazkur vaziyatda O'ratepa hokimi Fozilbiy o'ziga ittifoqchi sifatida Hisori Shodmon hokimi Muhammad Aminbiy yordamga chaqiradi. Yordamga kelgan Muhammad Aminbiy O'ratepa mudofasiga kirishadi. Bu orada Erdonabiy va Muhammad Rahimbiy Zomin (Samarqand-Xo'jand yo'lining o'ng tomoni) mavzeyida bir-birlari bilan uchrashadilar. Ertasi kuni O'ratepaga bir farsahlik yo'lda qo'nim topishadi. Tong otganda O'ratepaning markaziy qal'asi Istaravshanni qamal qilishadi va qamal uzoq davom etadi. Muhammad Aminbiy hiyla ishlatib Buxoro va Qo'qon qo'shinini ortga qaytishini taminlaydi. Jang san'atida dushmanga qarshi qilingan eng maqbul yechim sifatida hiyla vosita bo'lib xizmat qilgan, davr nuqtayi nazaridan, aholining ijtimoiy ahvolidan kelib chiqib bu oqilona tadbir edi. Bir xil mazmundagi xatni Erdonabiyning qalbaki muxrini bosib Muhammad Rahim nomiga, Muhammad Rahimning qalbaki muxrini bosib Erdonabiyning huzuriga jo'natadi. Kutilganidek Buxoro va Qoqon qo'shinlari ortga qaytib ketadi. Xo'sh

⁶³ Muhammad Hakimxon To'ra . Muntahab at – tavorix. (Xo'qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar) Fors –tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: "Yangi asr avlodi", 2010.19 b.

⁶⁴ Muhammad Hakimxon To'ra . Muntahab at – tavorix. (Xo'qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar) Fors –tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: "Yangi asr avlodi", 2010. 21 b.

qamal qilayotgan qo‘shinni qamalni to‘xtatib ortga qaytishga sabab bo‘lgulik nima bor edi bu maktubda.

“ *Az on sard omad in koxi dilovez,
«Ki chun jo garm kardi» guyad «xez»*

Mazmuni:

*(Bu chiroyli saroyning sovuq ekaniga sabab,
«O‘rinni qizitdingmi, tur joyni bo‘shat» qonunidir) ”⁶⁵.*

Bu o‘rinda tarixchi Muhammad Hakimxon maktubda nima yozilganini menimcha bilmagan. Vaziyatdan kelib chiqadigan bo‘lsak, qamal uzoq muddat davom etgan jarayonda qo‘shin holdan toygan. Bu yerda masala O‘ratepa egallansa mulk kimniki bo‘lishi masalasida ketadi va oraga ishonchsizlik tushadi. Qo‘shinlar qamalni to‘xtatib ortga qaytib ketishadi. Fozilbiy va Muhammadaminbiy maslahatlashib, Buxoro lashkarini o‘z holiga qo‘yib, Ho‘qand qo‘shini ketidan borib hujum qilishadi. Umarxon katta qiyinchilik bilan Qo‘qonga yetib boradi. Ammo Muhammad Rahimxonning askarlariga ortdan qilingan hujum O‘ratepaliklarning mag‘lubiyatga uchrab qal‘aga chekindilar. Shundan so‘ng Rahimxon qasos ilinjida Hisor tomon bostirib bordi va urushda Muhammadaminbiyni yengdi va Buxoro sarbozlari Muhammadaminbiy xazinasining barini talon-taroj qilishadi. Va Rahimxon barcha Hisor viloyatini egalladi. Ikki-uch kundan so‘ng Muhammadaminbiyni xoinlar ushlab, Rahimxon huzuriga olib bordilar. Rahimxonga Muhammadamin sira boshini egmas va hech kimni tan olmasdi. Uning bu ishidan Rahimxon juda hayratda yurardi. “Falak bu qismat o‘yinini ko‘rsatganda, Rahimxon uchun ayni muddao bo‘lib, shu tufayli bundan keyin biy izzat va ikromimni albatta o‘z o‘rniga qo‘yadi, degan umidda edi. Binobarin, darhol o‘z huzuriga chorladi. Aytishlaricha, o‘sha suhbatda juda ko‘p sayyid, ulamo va amirlar to‘planishgan ekan. Muhammadaminbiyni bu ko‘runush yig‘iniga boshi ochiq, oyoq yalang holda kiritishgan. Shunda ham Muhammadaminbiy Rahimxonni nazar-pisandiga ilmay, ulamo tomonga qaragancha «assalomu alaykum, ey ulamo» debdi va bu turkiy baytni o‘qibdi, bayt esa ushbu:

*Chu bildim rizq erur matssadim, chekmam dustdin minnat,
Qazodin xorij ermas ish, aduvga inqiyod etmam.*

Rahimxon bu kabi muomala so‘zlarini Muhammadaminbiydan eshitgach: - Tilinga axlat, bu so‘zlarni deganing bilan bari-bir sen hech hachon musulmon bo‘lib qolmaysan, - debdi va qatlga hukm qilibdi. Shunda biyni sudrab-sudrab, qal‘a bozori boshiga olib chiqishibdi. U ancha yillar shu viloyatda erkin hukm yurgizgan va hech bir sohibi davlatga bosh egmagan edi. Mana endi necha bir xorlik bilan o‘sha boshini tanidan judo kilib, dorga osishdi”⁶⁶. Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqib quydagicha xulosaga kelish mumkinki, Ustrushona hududi siyosiy jihatdan mustaqil bo‘lishga intilgan va bunga qaysidir ma‘noda erishganlar ham. Mintaqada

⁶⁵ Muhammad Hakimxon To‘ra . Muntahab at – tavorix. (Xo‘qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar) Fors –tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: “Yangi asr avlodi”, 2010. 23 b.

⁶⁶ Muhammad Hakimxon To‘ra . Muntahab at – tavorix. (Xo‘qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar) Fors –tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: “Yangi asr avlodi”, 2010. 26.b

o‘zbeklarning yuz urug‘i yetakchilik qilgan aholiga ta’sir ko‘rsata olgan xo‘ja, shayx, eshonlar ham yuzlarni qo‘llab quvvatlagan. Harbiy mahorati ham alohida tahsinga loyiq ikki dushman qamalida qolishiga qaramay tadbir bilan g‘alaba erishganliklari harbiy san‘at va mahoratidan darak beradi. Mintaqa aholisining hattoki harakterini ham ochib berish mumkin bu o‘rinda Muhammadaminbiyning o‘lim oldida ham bosh egmagani oriyat va g‘urning balandligi va albatta din vakillariga e’tiborning yuqoriligi misol bo‘la oladi. Tarixiy voqea va hodisalarni o‘quvchilarga to‘g‘ri va to‘laqonli, albatta, obektiv yetkazib berish muhimdir. Va bunda raqamli ta’limdan foydalanish, fanlararo integratsiyani qo‘llash albatta samarali yechim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karimov I. A. “Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q” T. 7. – Toshkent. O‘zbekiston. 1999.
2. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: “O‘zbekiston”, 2017.
3. Muhammad Hakimxon To‘ra . Muntahab at – tavorix. (Xo‘qand va Buxoro tarixi, sayohat va xotiralar) Fors –tojik tilidan tarjimon Shodmon Vohidov. T.: “Yangi asr avlodi”, 2010.
4. Sangirov Jumaniyoz. “Qo‘qon xonligi tarixiga doir yozma yodgorliklar germenevtikasi”. Magistrlik dissertatsiyasi. Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti -2021